

Volume-12, Issue-4, March-2019

Research Guru

Online Journal of Multidisciplinary Subjects (ISSN : 2349-266X)

UGC Approved Journal No. 63726

Impact Factor:4.081

www.researchguru.net

**Editor-In-Chief
Dr.K.G.Patel**

**Executive Editor
Mr.Rakesh Patel**

**Email: researchguru125@gmail.com
Website: www.researchguru.net**

**UGC Approved Journal No: 63726
Impact Factor:4.081**

Research Guru: Online Journal of Multidisciplinary Subjects (Peer Reviewed)

INDEX

Volume-12, Issue-4, March-2019

No.	Name of The Title	Author	Subject	Page No.
1	A PSEUDOPOTENTIAL STUDY ON THE THERMODYNAMIC AND ELASTIC PROPERTIES OF Pd ₃₉ Ni ₁₀ Cu ₃₀ P ₂₁ BULK METALLIC GLASS	Alkesh L. Gandhi & Aditya M. Vora	Physics	01to10
2	Consciousness of Jammu and Kashmir State towards Scheduled Castes	Abdul Hafiz & Others	Economics	11to22
3	Social Media and Political Mobilization in India: An Analysis of University Students(In special reference to Delhi University)	Abhishek K Singh & Dr. Charvak	Social Media	23to29
4	Theories of Developmental dyslexia: a brief review	Aijaz Ahmad Buhroo&Dr.Veena Dani	Psychology	30to33
5	An Analysis of Marxist Feminism with Reference to Domestic Household Work & Income in Different Universities of Chhattisgarh	Dr. Amrita Bohra	Education	34to39
6	On generalized weakly concircularly symmetric manifolds	Ananta Patra	Mathematics	40to48
7	Effect of Information and Communication Technology (ICT) in education on self-esteem of school students	Dr. Anu Dandona	Psychology	49to55
8	Spread of Buddhism in Ladakh (From 2 nd BCE to 9 th CE)	Dr. Mohd Ashraf Dar	History	56to70
9	HISTORICIZING THE IMPACT OF ACCIDENTS ON THE MORBIDITY PATTERN OF KERALA: WITH SPECIAL REFERENCE TO TRIVANDRUM DISTRICT	ASHIK PRADEEP.V	History	71to75
10	The Demand for Separate Statehood in India: A Never Ending Challenge	Aswini Varna V V	Political Science	76to80
11	A Comparative Study of Love and Mystery in Emily Bronte's 'Wuthering Heights' and Michael Ondaatje's 'The English Patient'	Mr.Babasaheb Ramdas Kangune	English	81to85
12	PSYCHOSOCIAL CORRELATES OF MARITAL ADJUSTMENT AMONG WORKING AND NON WORKING MARRIED WOMEN	Rajesh Kumar & Beenu Varma	Psychology	86to93
13	MAHATMAS OF THE YEAR	Dr. Bhagavatidevi A.Chudasama & Dr. Rachit Kalaria	English	94to102
14	Adi Shankaracharya, Spirituality and Management	Bhavesh A. Kinkhabwala & Dr. Ravi Gor	Management	103to123
15	UNIFIED PAYMENT INTERFACE – IMPACT OF UPI IN CUSTOMER SATISFACTION	BIJIN PHILIP	Commerce	124to129
16	EVOLUTION OF INDIA'S LOOK EAST POLICY: AN OVERVIEW FROM HISTORICAL PERSPECTIVE	Biraj Jyoti Kalita	History	130to134
17	Franco-Prussian war and the decline of Shawl industry in Kashmir (1870-1871A.D)	Brijish Jahan	History	135to140
18	Deception, Misrule and a Substantial Saturnalia in Shakespeare's <i>Twelfth Night</i> , a Festive	Chaitali Giri	English	141to151
19	An analysis of trends of foreign institutional investors with special reference to its impact on selected indices of BSE	Mr. Chirayu S Shastri	Commerce	152to158
20	GARY SNYDER: THE HARBINGER OF HONING HARMONY IN POETIC PROPORTION OF HUMANISM, BUDDHISM AND NATUR	D. B. Wankhade & Dr. Amol Raut	English	159to163
21	Tender Is The Night: A Psychoanalytic View	Miss Darshana M Patel	English	164to171
22	Jean-Paul Sartre's No Exit in Relation To Power and Torment	Devaki V	English	172to176
23	PSYCHOLOGICAL AND SCIENTIFIC PERSPECTIVES ON VARIOUS INDIAN CULTURAL TRADITIONS	Dr. Devang N. Mehta	Psychology	177to183
24	INDIAN PUBLIC LIBRARY SYSTEMS: AN ORIGIN AND GROWTH	Dipankar Halder	Lib.Sci.	184to188
25	Board Committees	DIVYARAJINSINH ZALA	Commerce	189to195
26	Queen of the Palace of Illusions	Dr. Anjali Tripathy	English	196to206
27	A study on the problems of D.El.Ed students in completing Their Work Experience, Art Education and Health & Physical Education Projects	Dr Mandala Chandrashekhar Goud	Education	207to210
28	RETHINKING THE ROLE OF WOMEN OF NAGAON DISTRICT IN THE QUIT INDIA MOVEMENT'	DR. AKUNTHITA BORTHAKUR	History	211to215
29	STUDY OF VARIOUS APPROACHES TO UNDERSTAND INSURGENCY-Special Reference to Naxalism in India and Maoism in Nepal	Anita Kumari	Political Science	216to221
30	Lepakshi - Town of Veerabadra Temple - An Epigraphical Study	Dr. E. Sreedhar	History	222to228
31	Maharaja Hari Singh's Dilemma over Accession of Kashmir and Reaction of Pakistan	Dr Sangeeta Mathur & Muhsin Ahmad Malik	Political Science	229to237
32	Materialization of Indian Media Contents: A Study (In Special Reference to Advertisements)	Dr.Tej Narayan Ojha & Abhishek K Singh	Mass Media	238to242
33	The Great Gatsby: An American Image of Modernism	Miss Ekta N Patel	English	243to252
34	Syrian Christians in Kerala and their Enterprising Ventures in the Twentieth Century	Emil Manu Oommen	History	253to257
35	Paradigm of Transport in Touristic Puducherry: A Perspicuous Probe	Dr. Eugene. J	Management	258to265
36	ASSESSMENT OF PANCHAYATI RAJ: A STUDY OF KASHMIR VALLEY	FAROOQ AHMAD BAKLOO	Political Science	266to277
37	HISTORICAL ANALYSIS ON LEARNING STYLE PREFERENCES AND EDUCATIONAL COMMITMENT OF TRIBAL STUDENTS IN SECONDARY SCHOOLS OF KERALA	FIROZ.K.T	Education	278to283
38	A Study of the Opinions of Pragna Teachers in relation to Some Variables	Gaurang Rameshchandra Patel	Education	284to287
39	REGIONAL IMBALANCES IN INDIA	JASDEEP SINGH TOOR & HARKIRAN KAUR MATHARU	Economics	288to299
40	Genesis of the Indian National Army	Dr. Harkirat Singh	History	300to306

Research Guru

Online Journal of Multidisciplinary Subjects (ISSN : 2349-266X)

UGC Approved Journal No. 63726

www.researchguru.net

No.	Name of The Title	Author	Subject	Page No.
41	MAJOR PROBLEMS AND CHALLENGES OF THE SOUTH ASIAN ASSOCIATION REGIONAL COOPERATION	Harwinder Singh & Dr. Jagpal Singh	Political Science	307to313
42	A FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS OF SELECTED CERAMIC COMPANIES OF INDIA	Mr. Barot Himatkumar V.	Commerce	314to323
43	The Tale of Human Myth and Identity Crisis in Girish Karnad's <i>Hayavadana</i>	J. Vetrivel & Dr. R. Bharathi	English	324to328
44	A PROFITABILITY ANALYSIS OF SELECTED PUBLIC SECTOR BANKS OF INDIA	Ms.Kathiriya Janki Ganpatbhai & Prof (Dr.)Paresh shah	Commerce	329to338
45	Marichev-Saigo Maeda Fractional Calculus Operators and the Image Formulas of the Product of Generalized Gauss Hypergeometric Function and the K-Function	Javid Majid & Others	Mathematics	339to348
46	Teachings of Sri Sri Aniruddhadeva & Its Relevance in Twenty First Century	Jayanta Gogoi	History	349to352
47	Portrayal of Women Through Stream of Consciousness Narrative: A Study of Anita Desai's Selected Novels	S. Jayapratha & Dr. M. Soundhararajan	English	353to361
48	Analysis of Cultural History in Gurcharan Das's Play 'Larin's Sahib'	Mr. Jaypalsinh K. Bihola & Dr. Sudhir kumar J. Singh	English	362to366
49	Technical works of university library and its automation	Dr. Jignesh Chatrabhuj Makwana	Lib.Sci.	367to374
50	TRAVEL GEOGRAPHY OF KERALA: A HISTORICAL PERSPECTIVE	JUSTIN JOSE	History	375to380
51	Study of Enrolment Trends in WEI Countries at Secondary Level	Dr. Jyotsana Gaur	Education	381to389
52	Socio-Economic Condition of the People of Birbhun District during Colonial Bengal	Md. Kamrul Hasan & Dr. Md. Shamim Firdous	History	390to395
53	Postmodern Subjectivity and Consumer Culture in Don DeLillo's <i>White Noise</i> and <i>The Names</i>	J. Kastrokumar & Dr.V. Gnanaprakasam	English	396to401
54	Political and Terroristic Concept in Peggy Mohan's Fiction 'The Youngest Suspect'	Mr. Kiritsinh P. Thakor & Dr. Neerja A. Gupta	English	402to408
55	THE INFLUENCE OF SREE VIDHYADHIRAJA CHATTAMBI SWAMIKAL IN KERALA HISTORY	Dr. Lekshmy.P.L	History	409to415
56	SALT SATYAGRAHA IN BENGAL AND CIVIL DISOBEDIENCE MOVEMENT	Dr. Littan Sarkar	History	416to423
57	TO STUDY THE INFLUENCE OF PROFESSIONAL COMMITMENT ON TEACHING EFFECTIVENESS AMONG SECONDARY SCHOOL TEACHERS	Liyaqat Bashir	Education	424to432
58	ECONOMIC SUSTAINABILITY IN PRODUCTION PROCESS BY MANUFACTURING INDUSTRIAL UNITS IN VIRUDHUNAGAR DISTRICT	P. Rajmohan & Dr. A.A. Magesan	Commerce	433to440
59	Partition, Migration and Demographic Change in the Cachar District of Assam (1947- 1971)	Madhumita Das & Prof. Rajib Handique	History	441to452
60	Reproductive Health Care among Women in Slum Areas: A Study of Kalaburagi City	Dr. Mallikarjun Nagashetty	Women's Studies	453to458
61	AN ANALITICAL STUDY OF CASH MANAGEMENT PRACTICES OF SELECTED STEEL COMPANIES	Mr. Karan N. Parmar & Dr. Manish B. Raval	Commerce	459to470
62	EMPIRICAL STUDY ON PRICING EFFICIENCY OF BLACK SCHOLES MODEL OF OPTION PRICING WITH SPECIAL REFERENCE TO EQUITY OPTIONS IN INDIA	DR. KAPIL ARORA & MR. MANISH SHARMA	Commerce	471to478
63	A Study on Attitude towards Semester System of Students at the Undergraduate Level of General Degree Course	Manisha chaliha & Probin Kr.Gogoi	Education	479to484
64	DEVELOPMENT OF SOCIAL SKILLS SCALE	Dr. Rekha & Ms. Manjeet Kumari	Education	485to488
65	DECOMPOSITION OF RECURRENT CURVATURE TENSOR FIELDS IN A KAEHLERIAN MANIFOLD OF FIRST ORDER	Manoj Singh Bisht & U.S.Negi	Mathematics	489to494
66	Dominance of Power and Revolution for Social Injustice: A Critical Study of Harishankar Jaladas's Novel <i>Sons Of The Sea</i>	Md Iftikar Ahmed	English	495to501
67	A study of effectiveness of scaffolding techniques on Achievement in Science of standard 8 th students	MIKULKUMAR N. PATEL	Education	502to507
68	A STUDY ON THE ROLE OF WORKING CAPITAL MANAGEMENT IN SELECTED STEEL COMPANIES	Mukti. R. Barot	Commerce	508to518
69	Exclusion of Low Caste Groups in Marriages: A Village Study of Rural Kulgam	Nahida Rohi	Sociology	519to522
70	Hans Georg Gadamer's point of view: The role of Historicity in our interpretation and understanding	Naseem Bano	Philosophy	523to529
71	This Side of Paradise: Life and Morality of the War and Post-War America	DR. NATVAR S PATEL	English	530to540
72	EFFECT OF BLENDED LEARNING APPROACH ON ACHIEVEMENT IN MATHEMATICS	Navdeep Sanwal	Education	541to547
73	An enquiry into the Social and Economic exclusion to inclusion of Transgender in Kerala	Neeraja. J	Economics	548to552
74	A STUDY ON FINANCIAL PERFORMANCE OF SELECTED INDIAN AUTOMOBILE COMPANIES	Nehal V. Parmar	Business Studies	553to564
75	Distribution of Land Title under FRA 2006 in Kerala	Niranjana Raj	Economics	565to569
76	THE RITUAL FESTIVAL OF THE MEITEIS WITH REFERENCE TO <i>LAI HARA OBA</i>	Dr.Oinam Ranjit Singh & Dr.Kamei Budha Kabui	History	570to579
77	Legacy of Southern Decadence: A Critical Study of Ellen Glasgow's Writings	P.K.Sathiya & Dr.M.Madhavan	English	580to584
78	A study on the Use and Scope of Whatsapp for Academic Activities among the teaching learning community	Dr. P.V. Sangeetha & V. Anashwara	Education	585to593
79	CORRELATION BETWEEN URBAN LITERACY RATE AND URBAN SEX RATIO IN MAHARASHTRA	Dr. P. A. Khadke & Dr. P. B. Waghmare	Geography	594to610

No.	Name of The Title	Author	Subject	Page No.
80	Cheyletid mites (Acari: Cheyletidae) from stored foods in Kashmir	Mohd Yousuf Paray & Navpreet Kaur Gill	Zoology	611to624
81	PSYCHOLOGICAL WELL BEING AMONG CANCER PATIENTS IN RELATION TO STAGES OF CANCER	Dr. PARIKSHITKUMAR M. VAGHELA	Psychology	625to629
82	A study on the mite species composition reported from THE Flour mills in kashmir (India)	Parminder Singh Dehar&Others	Zoology	630to641
83	Study on High Income Group Individual Investor's behaviour towards different investment avenues	Parul Bhargava & Prof.(Dr) M.L.Vadera	Business Studies	642to649
84	Effective Communication: A Need of Workplace	Dr. Anupma Garg	English	650to655
85	THE HUMANITARIAN SERVICE OF THE CHRISTIAN MISSIONARIES AMONG THE BODOS	Phungbili Basumatary & Dr. Luke Daimary	History	656to661
86	Analyzing the Mythological Avatars of Lord Vishnu and Lord Shiva in Amish Tripathi's <i>Ram Chandra Series</i>	S. Prabu & Dr. B. Karthikeyan	English	662to667
87	The Future of Literature in an Age of Digital Media	Dr. Pravat Ranjan Sethi	History	668to676
88	RELIGIOUS AND TOURISM IMPORTANCE OF HARIDWAR, UTTARAKHAND	Dr. Praveen Joshi	History	677to681
89	DR B R AMBEDKAR AND DEMOCRACY	Dr PRAVEEN O K	History	682to690
90	HRM and Labour Relations	Pande Rahul Kumar P.& Dr. Neerja A. Gupta	English	691to700
91	THE ROAD TO HARMONY; MEDIATION AND NEGOTIATION IN RESOLVING MASS TORTS	Aayush Bhawani	Law	701to713
92	Unraveling The Intractable Territorial Disputes In The Indian Sub-Continent: Lessons To Be Learnt From The Global Dispute Resolution Mechanisms	Abhay Gupta	Law	714to727
93	KATHIAWAD POLITICAL ASSOCIATIO	Dr. Archana R. Bansod	History	728to732
94	Consumer Protection and Right to Information: A Constitutional Perspective	Dr. Bindu Sangra	Law	733to741
95	State Responsibility And Resolution Of Disputes Through Mediation And Negotiation	Chatinder Singh	Law	742to749
96	Consumer Purchase Intention for Organic Food in Gujarat State: From Literature Perspective	Mr. Haresh Oza	Management	750to757
97	Mediation as a Technique of Alternate Dispute Resolution: A Conceptual Overview	Dr. Ivneet Walia	Law	758to764
98	Mediation and Conciliation to Resolve Personal Disputes: An Overview	Dr. Jai Mala	Law	765to768
99	ONLINE DISPUTE RESOLUTION MECHANISM IN A GLOBALISED WORLD: PROBLEMS AND PERSPECTIVES	Dr.Jasneet Kaur Walia & Parvinder Kaur	Law	769to781
100	Importance of Mediation in Matters Relating To Custody of The Child	Kirandeep Kaur	Law	782to787
101	Mediation and Negotiation in Resolving Intellectual Property Disputes	Maitrayee Shukul	Law	788to795
102	MEDIATION AND NEGOTIATION: DISPOSING INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS DISPUTES	MISHA BAHMANI & AMANDEEP KAUR	Law	796to803
103	ONLINE DISPUTE RESOLUTION SYSTEM: GREEN LIGHT TO SPEEDY JUSTICE	Mona Goel & Rattandeep Kaur	Law	804to811
104	Resolving Disputes via Technology: A Challenge to Social Interaction	Navneet Arora	Law	812to817
105	ONLINE DISPUTE RESOLUTION, Whether a blessing or a curse!	Pallavi Bhardwaj	Law	818to823
106	International Commercial Mediation: An Emerging Mechanism for Dispute Resolution	Prashant Kumar Kapila	Law	824to838
107	RESOLUTION OF MATRIMONIAL DISPUTES IN INDIA THROUGH MEDIATION AND LOK ADALAT: A COMPARATIVE ANALYSIS	Ms. Puja Banshtu	Law	839to847
108	Mediation as a Tool in Resolving Corporate Disputes with Special Reference to One Person Companies in India	Priya Gupta	Law	848to856
109	Mediation as an Alternative Dispute Resolution System: Analysis of mediation centers in the state of Punjab	Rajat Shorey	Law	857to867
110	Impact of ICT on Achievement in Mathematics of Scheduled Tribes Students at Pachamalai Hills in Tiruchirappalli District	Mr. R. RAJESH & Dr. K. JAYARAMAN	Education	868to872
111	The Contribution of Daniel Defoe to the English Novel with special reference to <i>Robinson Crusoe</i>	Dr. RAJNIKANT S. DODIYA	Education	873to876
112	Education System of Murshidabad District in the Colonial Era: A Historical Investigation	Rakibul Islam	History	877to881
113	MEDIATION IN PERSONAL DISPUTES: A PARTY-CENTERED NEGOTIATION	Prof. (Dr.) Rattan Singh & Ms. Shikha Dhiman	Law	882to889
114	CASE COMMENT – DAYAWATI V. YOGESH KUMAR GOSAIN: NO BAR IN SETTling SECTION 138. NIACT BY UTILISING ALTERNATE DISPUTE MECHANISMS	Ravinder Kaur	Law	890to896
115	The Muslim Settlers in Manipur during the Reign of Meidingu Khagemba	Renuka Mangsatabam	History	897to901
116	MAHESH DATTANI'S <i>ON A MUGGY NIGHT IN MUMBAI</i> AND <i>MANGO SOUFFLE</i> : A LITERAL STUDY OF THIRD GENDER	Dr S Gopinath	English	902to907
117	Impact of Computer Technology on the Academic Achievement of Senior Secondary Students	Dr. Sachin Kumar	Education	908to914
118	More than a Century of learning disability	Manjulata Bhammarkar & Veena Dani	Psychology	915to929
119	FEMINIST EMPIRICISM: AN OVERVIEW	Sakina Khazir	Philosophy	930to936
120	EFFECT OF ADVERTISEMENTS ON CONSUMERS' PURCHASE DECISIONS TOWARDS EMULSION BRANDS	C-RIM POONAM ARORA & SAMINA RASHID	Management	937to944
121	EFFECTIVENESS OF BLENDED LEARNING PROGRAMME ON ACHIEVEMENT IN CHEMISTRY AT CLASS – IX	SAMIRBHAI ANVARBHAI VAHORA	Education	945to950
122	ENGLISH LEARNING DIFFICULTY OF RURAL PRIMARY SCHOOL STUDENTS (A Pilot Study at Khanamukh area, Amguri, Sivasagar)	Dr. Sudipta Chakraborty	Education	951to961

Research Guru

Online Journal of Multidisciplinary Subjects (ISSN : 2349-266X)

UGC Approved Journal No. 63726

www.researchguru.net

Impact Factor:4.081

No.	Name of The Title	Author	Subject	Page No.
123	A study of emotional intelligence of the student of art and science stream in relation to their academic achievement at higher secondary level	Dr. Sanjay Kumar	Education	962to967
124	Social Exclusion: Issues and Concerns	Dr.Satarupa Pal	Political Science	968to978
125	GANDHI'S VISION ON RIGHTS OF WOMEN	Saviti	Gandhian Studies	979to987
126	SPIRITUALITY AND RESILIENCE AMONG ARMED FORCES PERSONNEL	Dr. Prerna Puri `nee Kumar & Seema Kumari Mandiwal	Psychology	988to995
127	LIVING WITH FLOODS: A STUDY OF DISASTROUS FLOODS IN KASHMIR OF LAST ONE HUNDRED AND THIRTY YEARS (1887-2017)	Shahid nabi wani	History	996to1005
128	Certain Properties of q-Fractional Integral Operators Associated with q-Analogue of Generalized M-Series	Shakir Hussain Malik & Others	Mathematics	1006to1015
129	The <i>Tirtha s</i> Gaṅgāsāgara and Gokarna: A Historical Analysis	Shawttiki Ojha	History	1016to1027
130	360 ⁰ Support in ODL for Augmenting Learner Engagement	SHAMIM AHMAD	Education	1028to1034
131	Planning and Pattern of Domestic Water Supply and Use in Siwan District, Bihar: An Empirical Study	Dr. Shio Kumar Singh	Geography	1035to1046
132	The Ramayana and Mahabharata have influenced on Indian art	Srushti B.Chaudhary	English	1047to1050
133	DIGITAL MARKETING FOR DIGITAL BANKS	B.SUDHA	Management	1051to1056
134	A COMPARATIVE STUDY ON THE ICONOGRAPHY OF THE BAS-RELIEF GANESAS IN THE ROCK-CUT CAVE TEMPLES OF PUDUKKOTTAI DISTRICT, TAMIL NADU	Dr. T. Sumitha	History	1057to1065
135	Consumer Perceptions on Availability, Quality and Consumption of Urban Water: A Case Study of Kollam District in Kerala	Dr.Suprabha. L	Economics	1066to1073
136	A study of customer perception towards banking services of selected banks	Dr. S.G.Parekh	Business Studies	1074to1079
137	Fusion of empowering visions: Presidential ways and the means of a Scientist	Dr. T. Radhakrishna Murty	English	1080to1084
138	EMPLOYMENT DISPUTE RESOLUTION AND MEDIATION: AN ANALYSIS	Tanmeet Kaur Sahiwal	Law	1085to1089
139	Management problems of school libraries (K-12) in West Bengal with special reference to Kolkata: a study	Mr. Tapas Pal	Lib.Sci.	1090to1103
140	The Incestuous Siblings of <i>Outer Dark</i> : More Sinned Against than Sinners	Dr Umara Shameen Butt	English	1104to1111
141	MEDIATION AS BENIGN MODE OF SETTLING FAMILY DISPUTES	Dr. Varinder Singh	Law	1112to1119
142	COLONIAL REMINISCENCES OF COCHIN FOREST STEAM TRAMWAY-A CRITICAL ANALYSIS	Vimal kumar.C.L	History	1120to1124
143	A Review on Job Satisfaction of Comparative Study of Teacher teaching in Government Colleges & Self-Finance Institute within Ahmedabad District & teachers of degree college of Kamrup & Nagaon city of Assam	Vishal Mahajan & Darshan Kumar	Education and Management	1125to1133
144	MINISTER – SECRETARY RELATIONSHIP IN THE INDIAN ADMINISTRATIVE SYSTEM: ISSUES AND IMPLICATIONS	ANANDKUMAR P. SHAH	Political Science	1134to1140
145	गोरखपुर जनपद में औद्योगिक विकास	Abhishek Singh	Geography	1141to1147
146	बौद्धिक क्रांति का सफर : ब्रिटिशकालीन भारत में रेलवे का विकास और हिंदी साहित्य	Akhil Kumar Gupta	History	1148to1155
147	मादक प्रयोग (दुर्व्यसन)के दुष्परिणाम के बारे में महात्मा गाँधी के विचार	Arsi Prasad Jha	Psychology	1156to1160
148	भारतीय राष्ट्रिय आन्दोलन में नई तालीम का प्रयोग जन लामबंदी के रूप में	Brijendra Kumar	History	1161to1165
149	विष्णु प्रभाकर की चयनित कहानियों में युग चेतना	Fulvantibahan M.Vasava	Hindi	1166to1170
150	उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के व्यावसायिक विकास पर सूचना तकनीकी अभिवृत्ति, लिंग एवं परिवेश का मुख्य एवं अन्तः क्रियात्मक प्रभाव का अध्ययन	Dr. (Smt.) Kavita Verma & Hiteshwari Aadil	Education	1171to1176
151	हिन्दी विषयी वेबसंसाधन संदर्शिका की उपयोगिता के सन्दर्भ में शिक्षकों की राय का विभिन्न स्वतन्त्र चरों के आधार पर विश्लेषण	Jyoti Rani Gupta & Dr.Ajay Surana	Education	1177to1184
152	बालकों पर खतरनाक ऑनलाई खेलों (गेम)के प्रभावों का एक अध्ययन	Dr.Naval Singh Rajput	Social Work	1185to1191
153	भारत में बेरोजगारों का मेल	Dr. Rakshit M. Bagde	Economics	1192to1195
154	कवयित्रियों की कविता में मक्ति का स्वर	Dr.Sanjay B.Asodariya	Hindi	1196to1201
155	औपनिवेशिक भारत में सविनय अवज्ञा आन्दोलन में महिलाओं का योगदान(बुन्देल खंड के विशेष सन्दर्भ में)	Dr.Seema Dwivedi	History	1202to1205
156	राष्ट्रीयकृत बैंकों में राजभाषा हिंदी का स्वरूप	Surtanbhai M.Vasava	Hindi	1206to1211
157	चन्देल कालीन अर्थव्यवस्था : एक अध्ययन	Vishal Vikram Singh	History	1212to1219
158	सर सैयद अहमद खान का सामाजिक-धार्मिक सुधारक तरीके मूल्यांकन	Mayursinh Ranjitsinh Adiol	History	1220to1224
159	21वीं सदी में गांधीजी की दृष्टि में महिलाओं की दृष्टि	Dr.Hasmukh Panchal	Sociology	1225to1235
160	भारत में ग्रामीण आरोग्य सेवानी स्थिति, पड़कारे और उद्देश्य	Dr.Hitesh N.Jagani	Rural Studies	1236to1249
161	प्राथमिक शालांना विद्यार्थिओंनी श्रद्धासावृत्तिने तेथेनी समस्या उद्देश्य शक्ति अने शिक्षे प्रेरणा वर्येना सहसंबंधने अस्थास	Hiteshkumar R.Patel	Education	1250to1253
162	डॉ.गुणवत्त शाहना शैक्षणिक विचार	Dr.Nilesh Kapadiva	Education	1254to1260
163	प्राथमिक स्तर पर गुजराती भाषा वाचन अर्थगुण कार्यक्रमनी रचना अने अमलीकरण	Amrita J.Marshall & Dr.Pareesh B. Acharya	Education	1261to1265
164	आजदीनी यणवणमां सूर्यना क्रांतिवीरोनं पदान (ई.स.१९४२-१९४५)	Dr.Pradhumansinh G.Mahida	History	1266to1272
165	गुजराती साहित्यमां आधुनिकयुगनी कविताना विविध संप्रत्ययो	Dr.Sanjay Makwana	Gujarati	1273to1292
166	प्राचीन भारतमां स्त्री शिक्षण	Sonal L.Chaudhari	History	1293to1300
167	महात्मा गांधी अने महिला सशक्तिकरण	Dr.Vasant Patel	History	1301to1315
168	गुजरात राज्यमां महात्मा गांधी राष्ट्रिय राजगार गेटी कानून:(२००५-२०१८)	Mukesh P.Joshi	Rural Studies	1316to1324

भारत मे बेरोजगारों का मेला

Dr. Rakshit M. Bagde

Assistant Professor,

rakshitbagde@gmail.com

प्रस्तावना -

प्रत्येक देश मे बेरोजगारी का होना एक सामान्य बात है, भले ही वह कीतनी भी विकसीत अर्थव्यवस्था हो। परंतु असामान्य तरीके से और निरंतर बेरोजगारी का बढ़ना अर्थव्यवस्था और देश के आर्थिक विकास के लिये हानिकारक होता है। बेरोजगारी की समस्या व्यक्ति और समाज में हिन भावना निर्माण करती है. इससे समाज की प्रगती बाधीत होती है। आज विश्व के प्रत्येक देश को बेरोजगारी का सामना करना पड राहा है। प्रस्तुत शोध निबंध मे भारत मे बढ़ती हुयी बेरोजगारी तथा उसका विकास पस प्रभाव का अध्ययण किया गया है।

शब्द कुंजी - भारत, बेरोजगारी, विकास

भारत एक ऐसा देश है, जो अपनी स्वतंत्रता से ही बेरोजगारी से जुझ रहा है। एक व्यक्ति जो कार्य करने के लिए योग्य तथा तत्पर है लेकिन वह कार्यविहीन है,को बेरोजगारी के रूप मे परिभाषित कर सकते है। भारतीय परिपेक्ष मे बेरोजगारी देश मे भयंकर गरिबी को जन्म दे रही है। भारतीय बेरोजगारी एक सामाजिक-आर्थिक समस्या बन रही है जो आधुनिक काल मे अपना उग्र रूप धारण किए हुये है।

बेरोजगारी के लिये अनेक कारण जिम्मेदार बताये जा सकते है। भारत मे हो रहा अंधाधुंध मशीनीकरण, बढ़ती हुयी जनसंख्या, गिरता हुवा विकास दर, अशिक्षा तथा जातीव्यवस्था इनमे प्रमुख कारण बताये जा सकते है.।

परिभाषा -

बेरोजगारी उन विवादास्पत शब्दो मे से एक है, जिसका प्रयोग सामान्य व्यक्ति करते है, तथा जिसके सामान्य अर्थ से लगभग सभी व्यक्ति परिचीत है।

प्रो. पीगु के अनुसार- “बेरोजगार केवल वह व्यक्ति होता है, जो काम करने की ईच्छा रखता है, परंतु काम न मिलने के कारण बेरोजगार है।”

दांडेकर एव रथ के अनुसार- “यदि व्यक्ति अपनी आय से जिवीत रहने के लिए आवश्यक कैलरी उर्जा तथा प्रोटीन नही जुटा पाता, तो वह बेरोजगार है।”

संशोधन साहित्य का अवलोकन -

Sen A.K. (1973) - “Employment, Technology and Development” इस कीताब मे संस्थानो, प्रोद्योगिकी और रोजगार के बिच आंतर संबंधो पर ध्यान आकर्षित कीया है। उत्पादन के तरीके, स्वामीत्व के पैटर्न और रोजगार व्यवस्था का अध्ययन इसके प्रमुख बिंदु है।

Abraham vinoj (2017) – “Stagnant employment Growth” इस संशोधन लेख के माध्यम से भारतीय श्रम ब्युरो के आंकड़ों के आधार पर भारतीय बेरोजगारी में आ रही बढ़ोत्तरी का विश्लेषण किया गया है।

बेरोजगारी बढ़ने के कारण -

1) विकास की धिमी गती -

भारतीय अर्थव्यवस्था तीन स्तरों में बटी हुई है। इन तीनों क्षेत्रों का विकास ही अर्थव्यवस्था की प्रगति को दर्शाता है। अर्थव्यवस्था के विकास की गति को सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर मापा जाता है।

वर्ष	स.घ.उ. %
2017	6.68
2016	7.11
2015	8.16
2014	7.14

यह वर्ष 2017 में GDP में आयी कमी बेरोजगारी को बढ़ावा दे रही है।

2) जनसंख्या वृद्धि -

भारत में निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या बेरोजगारी में इजाफा कर रही है। भारत में प्रतिवर्ष 1.30 करोड़ की दर से बढ़कर आज 1,36,09,19,900 करोड़ हो चुकी है। बढ़ी हुई जनसंख्या के लिये रोजगार के अवसर निर्माण करने में सरकार असमर्थ दिखायी दे रही है।

3) तांत्रिक प्रगति -

भारत में औद्योगिक स्तर पर हो रहा आधुनिकीकरण तथा नविन उपकरणों का बढ़ता हुआ उपयोग बढ़ती हुई श्रमशक्ति को काम से बेदखल कर रही है।

4) शिक्षा प्रणाली -

भारत में आज भी विश्वविद्यालय स्तर तक पारंपारिक शिक्षा प्रणाली मौजूद है। जिसकी वजह से रोजगारपुरक शिक्षा के अवसर निर्माण न होना बेरोजगारी में बढ़ावा दे रहे हैं।

5) लघु उद्योगों का पतन -

वैश्वीकरण की नीति का देश में बड़े पुरजोर तरीके से समर्थन किया गया। जिसमें बड़े उद्योगों के विकास की ओर ध्यान दिया गया। जिस कारण लघु और छोटे उद्योगों का पतन हो गया, जो कि देश में रोजगार निर्माण करने में ज्यादा सक्षम थे।

6) दोषपूर्ण आर्थिक नियोजन -

सन 1951 से लेकर आज तक देश ने 13 पंचवर्षीय योजनाएँ पूरी की हैं। इन सभी योजनाओं में आर्थिक नियोजन का अभाव देखा गया है। जिसका सिधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। नियोजनकारों ने रोजगार बढ़ाने के अवसरों पर ध्यान नहीं देने से बेरोजगारी में वृद्धि देखी जा सकती है।

बेरोजगारी की विद्यमान अवस्था -

हमारी अर्थव्यवस्था तीन क्षेत्रों में बटी हुई है। जिसमें रोजगार निर्माण में आज भी प्राथमिक क्षेत्र अपना स्थान बनाये हुये है।

1) कृषि -

भारत में आज भी रोजगार देने में कृषि क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण बनी हुई है। हालांकि GDP में इस क्षेत्र का हिस्सा सिर्फ 17% है।

वर्ष	रोजगार प्रतीशत में
1991	63.58
2000	59.65
2005	56.00
2010	51.51
2012	47.04
2014	47.000
2016	43.44
2017	42.73

स्रोत- आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटन, सितंबर 2018

उपरोक्त सारणी दर्शाती है की, रोजगार साल दरसाल कम होता जा रहा है। जहाँ 1991 में 64 लोगों को रोजगार देने की क्षमता थी वह कम होकर सन 2018 तक 43 हो गयी है।

2) उद्योग क्षेत्र -

सन 1991 से लघु उद्योगों का लगातार बंद होना तथा बड़े उद्योगों से मजदूरों का काम से बेदखल करने का सिलसिला अभी तक बरकरार है। निर्माण क्षेत्र में लगभग 4.2 लाख रोजगार कम होता हुआ दिखायी देता है। AIMO के आंकड़े बताते हैं की, देश में नोटबंदी के बाद के दो महिनो में व्यापार और उद्योग क्षेत्र में पंजीकृत नौकरियों के नुकसान की दर लगभग 55% थी। जनवरी और मार्च 2017 के बिच यह 30-40% गिर गया। जुलै-अक्टूबर 2017 तक नौकरी सृजन का दर 5%-10% गिर गया था। AIMO के राष्ट्रिय अध्यक्ष श्री. ई. के. रघुनाथन ने कहा था “की पिछले एक साल में नये अतिरिक्त परियोजनाएँ, निवेश, स्टार्टअप की कोई महत्वपूर्ण दर नहीं रही है।”

3) सेवा क्षेत्र -

सेवा क्षेत्र में भारत की जनसंख्या का 28.6% हिस्सा कार्यरत है। भारत में 8 नवंबर 2016 की नोटबंदी तथा 1 जुलै 2017 की GST का सिधा प्रभाव सेवा क्षेत्र पर पडा है। ऑल इंडिया ट्रेड युनियन कॉंग्रेस के एक सर्वेक्षण पाया गया की, भारत के 63 मिलीयन छोटे व्यवसायों में से पाचवों हिस्सा याने अर्थव्यवस्था में 32% का योगदान और 111 मिलीयन लोगों को रोजगार देता है। जहा GST लागु होने से इसमें 20% गिरावट का सामना करना पडा है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, मुंबई स्थित कंसल्टेंसी के अनुमानों के मुताबीक “साल 2017 में करीब पाच मिलीयन मजदूरोंको GST के कारण नौकरी से हाथ धोना पडा है।” अखील

भारतीय व्यापार संघ के राष्ट्रिय सचिव ने कहा की, “GST की अनुपालन और नगदी प्रवाह की समस्याओं के कारण लगभग 2,30,000 छोटे व्यवसाय बंद हो गये है।”

निष्कर्ष - भारत में हुयी नोटबंदी तथा GST कहर ढा रही है। शुरूवात के सिर्फ 398 दिनों में नोटबंदी 70 लाख लोगों को बेरोजगार कर गयी, तथा चार लाख करोड़ का नुकसान कर गयी। नोटबंदी के दिनों में 183 नियमों में बदलाव देखे गये तथा 122 लोगों को अपनी जान गवानी पडी।

वर्ष	बेरोजगारी % में
2008	4.12
2010	3.54
2012	3.62
2014	3.41
2016	3.51
2017	3.52

स्त्रोत-Tradingeconomics.com

ILO की रिपोर्ट के अनुसार देश में 18.0 बिलियन लोग बेरोजगार है। सन 2015-16 से देश में महिला श्रम भागीदारी गिरती जा रही है। देश में 77% रोजगार चिंताजनक बना हुआ है। ILO के आंकड़ोंसे पता चलता है की, इस साल वैश्वीक स्तर पर 1.4 अरब लोगों के असुरक्षित रोजगार का अनुमान है। इनमें 394 मिलीयन या ¼ से अधिक अकेले भारत का हिस्सा है। नौकरीयों पर सरकार का राष्ट्रिय नमुना सर्वेक्षण 2017-18 अभी तक जारी नहीं किया गया है। जनवरी-अप्रैल 2017 के दौरान लगभग 1.5 मिलीयन नौकरीयों खो गयी थी। इस अवधि में अनुमानित रोजगार कुल 406 मिलीयन की तुलना में 406.5 मिलीयन था। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार नवंबर 2018 में भारत में संभावित बेरोजगारी की दर 8.9% रहने की संभावना है, जो की भारत को बेरोजगारी में विश्व में नंबर एक बना सकती है। बड़े पैमाने पर बेरोजगारी का बढ़ना भारत जैसे नौजवानो से भरे पड़े देश के लीए तथा भारत जैसी विशाल अर्थव्यवस्था के विकास के लिए एक खतरे की और संकेत करता है।

संदर्भ ग्रंथ सुचि -

Sen A.K. (1973) - “Employment, Technology and Development”, Oxford India Paperbacks.

Mathew E. T. (2006)-“Employment and unemployment in India : emerging tendencies during the post-reform period”, Sage Publications New Delhi

Abraham Vinoj (2017)-“Stagnant employment growth”, EPW Vol52, Issue No-38 Sep.Datta& Mahajan Ashavani (2017)-“Indian Economics”- S.Chand Publication, New Delhi.

Indianexpress.com/article 24 Dec 2018

Times of India.indiatimes.com 24 Dec 2018

www.worldmeters.info/world-population/india 19 Dec 2018

www.cmie.com 24 Dec 2018